

XODIMLAR BILAN HISOB-KITOBLARNI TEKSHIRISHNING METODIKASI.

Ametova Nasiba Danilovna

Toshkent davlar agrar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10377194>

Har qanday korxonada, xo'jalik faoliyatini yaxshilash uchun tashqi va ichki nazoratga ega bo'lishi kerak. Nazoratlar natijasida olingan ishonchli ma'lumotlar korxonada faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Hammamizga ma'lumki, nazariy jihatdan iqtisodchi manbalar va adabiyotlarda "Audit" tushunchasiga iqtisodchi olimlar va soha mutaxassisleri tomonidan turlicha yondashuvlar va fikr-mulohazalar bildirilgan.

Xususan, mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan "Audit" atamasi bo'yicha qator mualliflik yondashuvlari va fikr-mulohazalar bildirilgan.

H.N.Musayevning yozishicha «Audit» - muayyan vakolatlar berilgan shaxslar, ya'ni auditorlar tomonidan xo'jalik yuritayotgan subektlar faoliyatlarining respublikada qabul qilingan qonun-qoidalarga muvofiqligini tekshirish yo'li bilan baholash va xolisona xulosalar bildirishdir.¹

SH.N.Fayziev, R.D.Dusmurov, A.A.Karimov, I.N.Kuziev, A.Z.Avlokulovlar, "Audit tushunchasi - nazorat va taftish tushunchalariga qaraganda kengroq, chunki u nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlar to'g'riligini tekshirishni, balki xarajatlarni maqbullashtirish va qonuniy asosda foydani ko'paytirish maqsadida xo'jalik faoliyatini yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqishni o'z ichiga oladi" deb fikrlarini bildirgan².

Demak, audit faqat moliyaviy ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiradigan nazorat mexanizmi emas. Balki, u kompaniyaning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qiladigan sabablarni aniqlash va uning iqtisodiy faoliyatini optimallashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish imkonini berish ham qaratilgan.

Shunday qilib, korxonalarda audit yoki auditorlik tekshiruvlarini o'tkazishni tartibga soluvchi qoidalar, auditorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan me'yoriy- huquqiy hujjatlar mavjud ekanligini ta'kidlash mumkin (1-rasm).

Korxonalarda xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni tekshirish auditorlik faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xodimlar bilan hisob-kitoblarni tekshirish uning mehnat zichligi, operatsiyalari va me'yoriy-

¹ H.N.Musayev. Audit. Darslik. –T.: 2003, 17-18-b.

² SH.N.Fayziev, R.D.Dusmurov, A.A.Karimov, I.N.Kuziev, A.Z.Avlokulovlar. Audit. Darslik. – T. 2015, 11-b.

huquqiy hujjatlarning o'ziga xos xususiyatlari tufayli qiyinchilik to'g'irishi mumkin.

Ish haqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblarni tekshirishdan maqsadi, amaldagi meyoriy-huquqiy hujjatlariga muvofiq, hisob-kitoblar o'z vaqtida amalga oshirilganligi va hisob ma'lumotlarining ishonchliligi to'g'risida xulosa chiqarishdan iborat bo'ladi.

1-rasm: Auditorlik faoliyatini huquqiy ta'rtibga solish tizimi³.

Auditni o'tkazish - murakkab tizim bo'lib, u bir nechta bosqichlarga bo'linadi.

- 1) auditni rejalashtirish;
- 2) audit o'tkazish;
- 3) audit natijalarini umumlashtirish va xulosalar berish.

Ish haqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar auditini o'tkazish esa, quyidagi bosqichlardan iborat hisoblanadi:

Xodimlar bilan hisob-kitoblar auditini rejalashtirish bosqichi.

- korxonaning faoliyati to'g'risida ma'lumot to'plash;
- buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimini baholash;
- auditorlik riski va muhimlik darajasini baholash;
- xodimlarga ish haqi to'lovlarni tekshirish rejasi va dasturini tayyorlash;

Ish haqini hisoblash bo'yicha auditni o'tkazish bosqichi.

- mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiqligini tekshirish;
- ish haqini hisoblash va to'lashning to'g'riligini tekshirish;
- ish haqidan ushlanmalarni to'g'ri hisoblanganligini tekshirish;

Ish haqini tekshirish natijalarini umumlashtirish.

³ Tadqiqotlar davomida muallif tomonidan tuzilgan.

- noto'g'ri ma'lumotlarning ahamiyatini aniqlash va ularning hisobotga ta'sirini baholash;
- moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi to'g'risida auditorlik xulosasini shakllantirish va auditorlik xulosasini tuzish.

Korxonalarda audit tekshiruvlari o'tkazgandan so'ng, olingan xulosalar asosida auditor, audit natijalari bo'yicha auditorlik xulosasini tuzadi.

Xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblar auditi muhim ahamiyatga ega. Ish haqini hisoblashning to'g'riligini tekshirish, korxonadagi buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimini hamda ish haqi tizimining samaradorligini baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.N.Musayev. Audit. Darslik. –T.: 2003, 17-18-b.
2. SH.N.Fayziev , R.D.Dusmurotov, A.A.Karimov, I.N.Kuziev, A.Z.Avlokulovlar. Audit. Darslik. – T. 2015, 11-b.

